

PERFIL PARASITOLÓGICO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE UBIRAITÁ, ANDARAÍ, CHAPADA DIAMANTINA-BAHIA

JOÃO PAULO S. COSTA¹, JAINE SILVA PAIXÃO¹, RAFAELA DA SILVA ALVES¹, KERLEN PEREIRA DE SOUZA¹, MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO¹, INGRID LAMYS MIRANDA CATÃO¹, LAURA DOS SANTOS SILVA¹, LEANDRA DE MOURA FIGUEREDO¹, SUEDIA DE ASSIS SANTOS LIMA¹, DENIZE FERREIRA LIMA CRUZ², SILVIO DE JESUS CRUZ LIMA²

¹ Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia (FATEC) – Bacharelado em Odontologia -, ² Faculdade de de Tecnologia e Ciências da Bahia (FATEC) – Docente: email: silvio.jesus@fatecba.edu.br

RESUMO

O presente projeto objetivou analisar o perfil parasitológico dos moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí na Chapada Diamantina - BA. Foi coletado amostras de fezes da população local, para a produção de lamínas, com o intuito de avaliar o perfil parasitológico da comunidade. Foi distribuído coletores de fezes para uma parte da população, após as amostras do material serem colhidas foram armazenadas em copropus para que pudessem ser analisadas em laboratório. Foram 42 amostras do sexo masculino, resultando em 54% de

contaminação nos homens, já no sexo feminino, foram 36 amostras, com o total de 46% de mulheres contaminadas. O saneamento influenciou diretamente na contaminação por parasitas, visto que, a comunidade de Ubiraitá, não possui saneamento básico, o que torna a região endêmica. Nos dados da pesquisa dos parasitos nos moradores da comunidade de UBIRAITÁ, foram realizados com 252 amostras, detectando a presença de parasito-protozoários e helmintos nos moradores.

PALAVRAS-CHAVE: Perfil Parasitológico, Andaraí, Chapada Diamantina

PARASITOLOGICAL PROFILE OF UBIRAITÁ, ANDARAÍ, CHAPADA DIAMANTINA-BAHIA COMMUNITY

ABSTRACT

This project aimed to analyze the parasitic profile of the residents of the community of UBIRAITÁ, ANDARAÍ in Chapada Diamantina - BA. Stool samples were collected from the local population to produce slides in order to evaluate the parasitic profile of the community. Stool collectors were distributed to a portion of the population after the material was collected

in men, without females, 36 samples, with a total of 46% of contaminated women. Sanitation directly influenced parasite contamination, since in the community of Ubiraitá it does not have basic sanitation, or makes the region endemic. In the parasite survey data of the residents of the UBIRAITÁ community, 252 bottles were

and stored in copropus so that they could be analyzed in the laboratory. There were 42 male samples, resulting in 54% of contamination executed, detecting the presence of parasitic protozoa and parasitic helicals.

KEY WORDS: Parasitological Profile, Andaraí, Chapada Diamantina

PERFIL PARASITOLÓGICO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE UBIRAITÁ, ANDARAÍ, CHAPADA DIAMANTINA-BAHIA

INTRODUÇÃO

O presente projeto objetivou analisar o perfil parasitológico dos moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí na Chapada Diamantina - BA. As parasitoses intestinais são problemas relacionados à saúde pública, pois podem ser agravadas devido à condição socio sanitária, visto que, não há saneamento básico na localidade, tornando-se focos de parasitas, aumentando ainda mais as incidências por ser uma área endêmica.

Segundo Lopes, et al (2014) as infecções parasitárias aumentarão, se não forem adotadas medidas efetivas para o controle das mesmas, priorizando a saúde pública. A Elevada prevalência de Parasitoses em países subdesenvolvidos é responsável por quadros clínicos variáveis, os quais, frequentemente, encontram-se associado a diarreia crônica e à desnutrição. A falta de assistência por partes das autoridades influencia diretamente na saúde pública, uma vez que, a população está à mercê de investimento em saneamento básico, além do tratamento das estações de esgotos (ETE), em consonância com a estação de tratamento da água (ETA), que também é de suma importância para os moradores da comunidade, visto que, não possuem informações suficientes para cobrar do estado e/ou município da localidade, o que acaba prejudicando a população geral, principalmente quem faz a ingestão da água contaminada.

De acordo com o IBGE (2010), 12% de domicílios possuem esgotamento sanitário adequado. Mostrando também alto índice de internações devido a diarreia, são de 5.1 para cada 1000 habitantes, ou seja, é de extrema importância saneamento básico na localidade. Segundo Mylius et. al (2003), o avanço das condições higiênicas no espaço do indivíduo, o desenvolvimento da educação, melhoria e acessibilidade de serviços médicos, assistência social e a profilaxia são fatores importantes responsáveis pela moderação das doenças infecciosas e parasitárias e do trabalho.

O modelo de saúde vigente entra em crise diante do aumento das taxas de incidências e prevalências das endemias, recolocando a questão da validade desses modelos de explicação, métodos de investigação e procedimentos de intervenção sobre o processo de produção das doenças (SABROZA, 2004).

Outro fator que pode influenciar nas ocorrências em boa parte desses malefícios a saúde, é a localidade, pois as zonas tropicais, assim como a Chapada Diamantina, são mais suscetíveis a propagação de determinadas parasitoses, assim como, a classe social

mais baixa, que será o principal alvo, devido as condições socioeconômicas que acabam desfavorecendo, tanto na educação quanto na saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

O estudo foi realizado na comunidade de Ubiraitá, localizada na cidade de Andaraí-Chapada Diamantina- BA, no oeste da Bahia. A comunidade que encontra-se a mais ou menos 65 KM da sede (Figura 1), tendo cerca de 6.551 habitantes, segundo o censo 2010 (IBGE, 2010).

Tendo em vista que o distrito de Ubiraitá é um dos mais afetados do município de Andaraí com menos de 50% de suas ruas calçadas, cujo a população é a mais desfavorecida, implicando diretamente em sérios danos na saúde, pois tem sido notificado índices elevados de doenças diarreicas, infecções de pele, além de proliferação de verminoses, devido à falta de saneamento básico.

Figura 1. Localização do município de Andaraí, Situado na Chapada Diamantina-BA

Procedimento

Optou-se por um estudo de incidência parasitológica, através da distribuição de coletores de fezes para uma parte da população, para que em seguida pudesse ser feita

a triagem do material colhido, logo após as amostras foram armazenadas em coproplus para que pudessem ser analisadas em laboratório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa realizada com os moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí na Chapada Diamantina-BA, objetivou identificar a relação entre a incidência de parasitos humanos e os aspectos sociodemográficos da comunidade em estudo, uma vez que, se fez necessário analisar as condições que essas pessoas vivem, se possuem saneamento básico na localidade das suas residências, pois sabe-se que a ausência de saneamento básico é um dos fatores que mais influenciam no desenvolvimento de patologias causadas por parasitos.

Foram coletadas 42 amostras de fezes do sexo masculino, resultando em 54% de contaminação nos homens, já no sexo feminino, foram 36 amostras, com o total de 46% de mulheres contaminadas.

Foi possível analisar que em relação as raças, os indivíduos de cor parda tiveram um número significativo de contaminação, 64%, mais da metade em comparação com os indivíduos de cor branca e preta, resultando em um total de 36%. Os resultados dos dados das faixas etárias mostram que adultos entre 41 a 50 anos, são os mais afetados, quando comparados com os dados de pessoas com a faixa etária entre 10 a 20 anos. Outro dado que chama a atenção, é que o grau de escolaridade não influenciou tanto no índice de contaminação, já o resultado da pesquisa de saneamento básico comprova que, o saneamento influenciou diretamente na contaminação por parasitas, visto que, a comunidade de Ubiraitá, não possui saneamento básico, o que torna a região endêmica conforme os dados da pesquisa apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Aspectos sociodemográficos dos moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí, Chapada Diamantina-BA.

Variável	N	(%)	Valor p ($\leq 0,005$)
Sexo			
Masculino	42	54	0,002
Feminino	36	46	
Total	78	100	
Cor/Raça			
Branca	10	13	0,003
Preta	18	23	
Parda	50	64	
Total	78	100	
Faixa Etária			
10 – 20 anos	7	9	0,004

21 a 30 anos	8	10	
31 a 40 anos	12	15	
41 a 50 anos	32	41	
Mais que 50 anos	19	24	
Total	78	100	
Escolaridade			
Analfabeto	8	10	
Fundamental	49	63	0,002
Médio	20	26	
Superior	1	1	
Total	78	100	
Saneamento			
Sim	00	00	
Não	78	100	0,005
Total	78	100	

Entretanto, nos dados da pesquisa dos parasitos nos moradores da comunidade de Ubitaitá, foram realizados com 252 amostras, detectando a presença de parasito-protozoários e helmintos nos moradores. Foi observado uma alta incidência de protozoários *Entamoeba coli*, onde 53 das amostras deram positivas, sendo um total de 21%, visto que, 58% estão presentes nas mulheres, e 42% nos homens. Para Basso et al (2008) *E. coli* é um enterocoemnsal, pois tem o mesmo mecanismo de transmissão dos patogênicos, onde traz riscos de contaminação de doenças por meio da transmissão orofecal.

Reassalta-se também a identificação dos seguintes protozoários em meio as amostras analisadas na comunidade: *Entamoeba histolytica*, que segundo Scholl of Paracatu (2005) é o único protozoário considerado invasivo e suas infecções diferem de região para outra. Também foi analisado a presença da Giárdia lamblia na qual para Castro (2001), é um protozoário flagelado, no qual é responsável por quadros de diarreia e dores abdominais crônicas e causador da giardíase. E por último, *Endolimax nana*. Sendo que, o *E. nana* para Pezzi (2008), é comensal não patogênica, porém apresenta importante implicação na epidemiologia das doenças parasitárias, onde foram diagnosticadas em apenas 18 amostras. Foram analisadas as amostras de Helmintos, que também ocorreu a identificação em algumas amostras, o *Ascaris lumbricoides*, foi o protozoário que a população mais teve contato entre a classe da mesma. Das amostras analisadas, 42 deram positivo. Pezzi (2008) descreve o *Ascaris Lumbricoides*, um parasita intestinal cosmopolita, onde o helminto é a espécie mais prevalente de todos os enteroparasitas, pois acometem o homem em países com baixas condições socioeconômicas. A maior incidência desse parasito foi em mulheres que obtiveram o resultado de 67%, já em

homens 33%. Diante do que foi analisado sobre os helmintos, os ancilostomídeos foram o de menor prevalência, 4 amostras positivas, onde 50% foram em mulheres e 50% em homens. Para Rey (2001) os ancilostomídeos são helmintos que foram apurados pela espécie humana através da evolução simultânea do parasito e do hospedeiro.

Encontrou-se também a presença dos seguintes tipos de helmintos na comunidade: *Hymenolepis nana*, *Hymenolepis diminuta*, *Enterobius vermiculari*, *Trichuris trichiura*, *Schistosoma mansoni*, *Strongyloides stercoralis*. Sobre o *Hymenolepis nana*, Rodrigues Machado (1998) menciona que é um cestódeo de distribuição praticamente cosmopolita, onde é mais freqüente em lugares de clima quente e sua transmissão se processa de pessoa para pessoa. Segundo (Rodrigues, et.al, 2014) *Hymenolepis diminuta*, um parasito de roedores sinantrópicos que mesmo tendo uma frequência baixa de infecção no homem que pode apresentar algumas desordens à saúde. Para (Ferreira et al., 2010) O *Enterobius vermicularis* é um parasito intestinal do homem, que apresenta a principal sintomatologia que é o aparecimento de prurido na região peri-anal. A infecção se faz por via direta, por meio da ingestão dos ovos que são eliminados pelas fêmeas, contaminando a região peri-anal e assim as mãos e os alimentos. Pode-se encontrar também os ovos nas fezes. Observa-se que, em comunidades fechadas. *Trichuris trichiura*, de acordo com Mota-Leal-Filho, et al (2002), tem a sua evolução restrita à luz intestinal, desigualmente dos outros geohelmintos que exercem o ciclo pulmonar. Os ovos dão origem a um embrião (larva) duas a três semanas após serem eliminados ligadamente com as fezes, podendo permanecer, vivos no solo por cinco anos. A esquistossomose mansônica é uma parasitose de circulação hídrica, que de acordo com Rocha, et al (2016) é causada pelo trematódeo *Schistosoma mansoni*. Essa doença é reputada popularmente como "doença do caramujo" e/ou "barriga d'água", que cursa com um quadro agudo ou crônico. Para finalizar, foram identificados também os *Strongyloides stercoralis* parasita que causa a estrogiloidíase, onde Veloso et al (2004) cita como uma infecção parasitária intestinal produzida pelo nematódeo *Strongyloides stercoralis*. A maior parte dos indivíduos infectados por esse verme tem a doença crônica assintomática, ou oligossintomática, do trato gastrointestinal. Um dos principais impasse para seu controle é a capacidade de auto-infecção interna e externa, devido à habilidade característica ralis.

Tabela 2. Perfil parasitológico dos moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí, Chapada Diamantina-BA.

Em se tratando da relação de casos positivos para contaminação por parasitos e faixa etária dos membros da comunidade de Ubiraitá pode-se observar que a faixa etária mais acometida por casos positivos foi a de 41 a 50 anos, com 09 casos (27%). Já o recorte etário que apresentou menor índice de contaminação pelos patógenos foi de 21 a 30 anos, como apenas 05 (6%) casos positivos, como demonstra a tabela 03 e figura 02.

Tabela 3. Número de casos positivos e negativos para contaminação por parasitos humanos, por faixa etária, dos moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí, Chapada Diamantina-BA.

Faixa etária	Positivo		Negativo		Total	Valor p ($\leq 0,005$)
	N	%	N	%		
10 – 20 anos	08	10	03	4	11	0,003
21 a 30 anos	05	6	06	8	11	
31 a 40 anos	09	12	03	4	12	
41 a 50 anos	21	27	11	14	32	
Mais que 50 anos	10	13	02	3	23	
Total	53	68	25	32	78	

PARASITOS	Sim	AMOSTRAS POSITIVAS			
		(%)	♂ (%)	♀ (%)	
Protozoários	<i>Entamoeba coli</i>	53	21	58	42
	<i>Entamoeba histolytica</i>	32	13	56	44
	<i>Giardia lamblia</i>	21	8	52	48
	<i>Endolimax nana</i>	18	7	72	33
Helmintos	<i>Ascaris lumbricóides</i>	42	17	67	33
	<i>Hymenolepis nana</i>	29	12	76	24
	<i>Hymenolepis diminuta</i>	9	4	89	11
	<i>Enterobius vermiculari</i>	11	4	64	36
	<i>Trichuris trichiura</i>	9	4	89	11
	<i>Schistosoma mansoni</i>	16	6	75	25
	<i>Strongyloides stercoralis</i>	8	3	75	25
<i>Ancilostomídeos</i>	4	2	50	50	
TOTAL AMOSTRAS	252	100%	-	-	

Figura 2. Número de casos positivos e negativos para contaminação por parasitos humanos, por faixa etária, dos moradores da comunidade de Ubiraitá, Andaraí, Chapada Diamantina-BA.

CONCLUSÃO

É notório que a região de UBIRAITÁ, é endêmica, os dados coletados apresentam um grande índice de indivíduos infectados por parasitoses sendo uma maior predominância na idade adulta e, essa alta taxa está associada a falta de saneamento básico na comunidade, e tratamento de esgoto ETE, o que acaba trazendo prejuízos para a saúde da população dessa região.

REFERÊNCIAS

BASSO, Rita Maria Callegari et al. Evolução da prevalência de parasitoses intestinais em escolares em Caxias do Sul, RS. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 41, n. 3, p. 263-268, 2008.

CASTRO, Hélia. Giardíase: considerações práticas. **Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar**, v. 17, n. 1, p. 57-61, 2001.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Brasileiro de 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).

LOPES, Viviane Aparecida Siqueira; RANGEL, Etuany Martins. Hanseníase e vulnerabilidade social: uma análise do perfil socioeconômico de usuários em tratamento irregular. **Saúde em Debate**, v. 38, p. 817-829, 2014.

MG, SCHOOLS OF PARACATU. Prevalência de parasitos e comensais intestinais em crianças de escolas da rede pública municipal de Paracatu (MG). **As realizações e os projetos de uma gestão participativa**, v. 37, n. 4, p. 209-213, 2005.

MOTTA-LEAL-FILHO, Joaquim Maurício da et al. Infecções por *Trichuris trichiura*: atualização diagnóstica e terapêutica. **Pediatr. mod**, p. 413-418, 2002.

MYLIUS, Luciane Calil et al. Perfil parasitológico de crianças de vilas periféricas de Porto Alegre, RS. **Revista Brasileira de Farmácia**, v. 84, n. 29-31, 2003.

MYLIUS, Luciane Calil et al. Perfil parasitológico de crianças de vilas periféricas de Porto Alegre, RS. **Revista Brasileira de Farmácia**, v. 84, n. 29-31, 2003.

PEZZI, Natália Cristina; TAVARES, Rejane Giacomelli. Relação de aspectos sócio-econômicos e ambientais com parasitoses intestinais e eosinofilia em crianças da Enca, Caxias do Sul-RS. **Revista EVS-Revista de Ciências Ambientais e Saúde**, v. 34, n. 6, p. 1041-1055, 2008.

REY, L. Parasitologia, 3ª Guanabara Koogan. **Rio de Janeiro**, 2001.

ROCHA, Thiago José Matos et al. Aspectos epidemiológicos e distribuição dos casos de infecção pelo *Schistosoma mansoni* em municípios do Estado de Alagoas, Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 7, n. 2, p. 6-6, 2016.

RODRIGUES MACHADO, Eleuza; COSTA-CRUZ, Julia Maria. *Strongyloides stercoralis* and other enteroparasites in children at Uberlândia city, state of Minas Gerais, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 93, n. 2, p. 161-164, 1998.

RODRIGUES, Amarildo Alberto Marques et al. Ocorrência de parasitos zoonóticos em fezes de cães em áreas públicas em duas diferentes comunidades na Reserva Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v. 8, n. 3, p. 138-146, 2014.

SABROZA, Paulo Chagastelles. Concepções sobre saúde e doença. **Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS**, p. 51, 2004.

VELOSO, Catherine de Fátima Moreira et al. **Efeitos da suplementação protéica no controle da verminose e nas características de carcaça de ovinos**. Santa Inês. 2004.